

استمارة المشاركة في الملتقى الوطني الافتراضي حول:

" ازدواجية العلاقة بين الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة "

المحور المختار: المحور الأول الهجرة الغير شرعية

عنوان المداخلة: الهجرة الغير شرعية... دوافعها وطرق مكافحتها

الأعضاء المشاركون:

1- الاسم واللقب: جميلة بولمدن

الدرجة العلمية: باحثة دكتوراه في تخصص الاتصال الجماهيري والوسائط المتعددة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علوم الإعلام والاتصال وعلم المكتبات بجامعة 8 ماي 1945 قالمة

أستاذة مؤقتة بكلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة 3 صالح بوينيدر

البريد الإلكتروني: djamila.boulemden.vac@univ-constantine3.dz

2- الاسم واللقب: عادل جربوعة

الدرجة العلمية: أستاذ محاضر أ. بجامعة قسنطينة 3 صالح بوينيدر

البريد الإلكتروني: adel.djrboua@univ-constantine3.dz

المداخلة: الهجرة الغير شرعية... دوافعها وطرق مكافحتها

مقدمة:

تحتل قضية الهجرة مكانا بارزا في العلاقة بين البلدان المتقدمة والأخرى النامية، نظرا لارتباطها بالعديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فسوء الأحوال السياسية والاقتصادية يدفع الأفراد للهجرة من الدول النامية إلى تلك المتقدمة

كما تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع الدولي، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب وخاصة الذكور منهم، بل أصبحت تمس أيضا فئة الإناث، وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بآسيا كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي أفريقيا

1- ضبط المفاهيم :

1-1- مفهوم الهجرة الغير شرعية":

أ. **لغة:** الهجرة هي ترك الشيء أو الفعل، وهي الخروج من أرض إلى أخرى

ب - **اصطلاحا:** هي التنقل الإرادي لجماعات الأفراد تاركين بذلك بلدهم نهائيا أو لمدة محددة من أجل البحث عن العمل...1

وتعرف أيضا بأنها تعنى بالمهاجرين الذين لا يلتزمون بالشروط القانونية المتعلقة بدخولهم وإقامتهم في الدول التي يهاجرون إليها، والمهاجرون العابرون إلى دولة تكون ممرا للوصول إلى دولة أخرى

ج - **اجرائيا:** هي هجرة الأفراد من دولة إلى أخرى باستعمال طرق غير شرعية لدخول حدود الدولة المستهدفة

ويصنف المهاجرون غير الشرعيون إلى عدة أصناف هي:

أ. شخص يدخل دولة بطريقة غير قانونية ولا يسوي وضعه القانوني فيها.

ب - شخص يدخل دولة بطريقة قانونية ثم لا يغادر الدولة بعد انتهاء مدة إقامته القانونية مثل الطلبة والسياح، الذين لا يعودون إلى أوطانهم بعد انقضاء المدة المرخص لهم الإقامة خلالها.

ج- شخص يدخل دولة بطريقة قانونية ثم يهرب من كفيله ويعمل لدى شخص آخر دون اتخاذ إجراءات نقل الكفالة

2-1- الهجرة غير شرعية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى:

تختلط ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمجموعة من المفاهيم الأخرى القريبة منها والمتداخلة معها في مجموعة من السمات ونذكر هنا على سبيل المثال مجموعة من المفاهيم هي:

أ- علاقة الهجرة غير الشرعية باللجوء:

تعرف اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 اللاجئ بأنه " كل شخص يوجد وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد.

وبذلك فالفرق بين اللجوء والهجرة غير الشرعية يكمن في الوضع القانوني للاجئ على العكس من المهاجر غير الشرعي، وفي هذا السياق يحاول المهاجر غير الشرعي عادة أن يقدم طلب اللجوء باعتباره وسيلة من الوسائل من أجل تسوية وضعيته في دولة المقصد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان دوافع الهجرة غير الشرعية تعود إلى عوامل سياسية واقتصادية وسياسية على عكس اللجوء الذي يسببه الخوف من الحالات السالفة الذكر.

ب - علاقة الهجرة غير الشرعية بالاتجار بالبشر:

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كلاهما يشتمل على نقل أفراد من البشر كسبا لربح أو تحقيق منفعة مادية، وتتم عملية الاتجار بالبشر بثلاثة مراحل أولها تتمثل في اصطياد الضحية عن طريق الخطف أو الإكراه أو الإغراء، ومن ثم يتم نقل الضحية بالإكراه تحت التهديد من خلال الحد من حركة الضحايا وخاصة النساء وذلك باحتجاز وثائق السفر، وأخيرا الوصول إلى الوجهة النهائية حيث تجبر الضحية على العيش

كالعبيد وغالبا ما تجبر النساء والأطفال على الدعارة أو الانضمام إلى مجموعات منظمة من المتسولين أو المجرمين.

وبذلك فإن الفرق بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يكمن في أنه في حالة التهريب يكون للمهاجرين غير الشرعيين الحرية الكاملة بعد عبورهم الحدود، أما في حالة الاتجار بالبشر فإنهم يصبحون مسخرين، وبذلك فإن مصدر الربح الرئيسي في حالة الاتجار بالبشر يأتي من عوائد استغلال الضحايا في البغاء أو نقل الأعضاء، أما في حالة تهريب المهاجرين فإن أجرة التهريب التي يدفعها المهاجر غير الشرعي وهي مصدرهم الرئيسي للربح، وبذلك فإنه لا تستمر العلاقة بين مرتكبي جرم التهريب والمهاجر غير الشرعي بعد وصوله إلى دولة المقصد على النقيض تماما مع وضع الاتجار بالبشر حيث تبقى العلاقة مستمرة حتى بعد عبور الحدود...2

3-1- أنواع الهجرة غير الشرعية:

هناك نوعا من الهجرة الغير شرعية، لدينا الهجرة السرية إلى داخل البلاد والثانية إلى خارج البلاد.

أ- الهجرة غير الشرعية إلى داخل البلاد:

يطلق هذا النوع على المهاجرين الوافدين إلى الدول المستقبلية للهجرة سواء بغية الإقامة الدائمة فيها باتخاذها كمركز عبور للذهاب إلى جهة أخرى وفي هذا الإطار يمكن أن نأخذ على سبيل المثال الأفارقة الزاحفين نحو الجزائر واستقرارهم بالدرجة الأولى بمدينة تمنراست وبدرجة أقل بالجزائر العاصمة ومغنية، حيث أن هناك من يتخذ الجزائر كبوابة عبور إلى أوروبا أو إلى دولة المغرب ومنها إلى أوروبا، وما يلاحظ على هؤلاء أنه غالبا ما تكون وثائق سفرهم وتأشيراتهم وأختام الدخول والخروج مزورة

ب - الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد:

يطلق على هذا النوع من الهجرة غير الشرعية على جملة من المهاجرين السريين الذين يتركون بلدانهم باتجاه دول أخرى تتوفر على فرص أرحب للعيش ويدخل في هذه الطائفة المواطنون الجزائريون، الأفارقة، العرب، المسلمون.

عموما في الهجرة غير الشرعية هناك دول مصدرة تتمثل في إفريقيا ودول العالم الثالث، ودول عبور مثل الجزائر ودول المغرب العربي، وكذا دول أخرى مستهدفة مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا أو دول العالم المتطورة...3

II - دوافع الهجرة الغير شرعية:

الفرع الأول: الدوافع الاقتصادية والاجتماعية

أولاً: التباين الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين والمستقبلة أو الجاذبة لهم.

ويظهر هذا التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول الطاردة أو المصدرة للمهاجرين والدول المستقبلة لهم وهذا التباين هو نتيجة لتذبذب وثيرة التنمية في دول الجنوب المتوسط إي عدم استقرار عوامل التنمية والتي لا تزال اقتصاداتها تعتمد في الأساس على الفلاحة والتعدين وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا للتنمية نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق الدولية 1، كما أن بعض الدول التي تعتمد على النفط أو البترول بنسبة كبيرة على غرار الجزائر. الفارق الهائل في المستوى الاقتصادي والتطور الذي تعيشه دول الخليج العربي والدول الأوربية كدول استقبال، مقارنة ببقية الدول العربية ودول جنوب المتوسط.

ثانيا : البطالة قلة فرص العمل

حيث يشكل الثالث القائل لنفوس الشباب البطالة الفقر والبطس الدافع الرئيسي إلى الهجرة السرية ذلك أن تناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل يزيد من نسبة البطالة الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى الفقر في دول المصدر وتوفر فرص العمل في دول الاستقبال الأمر الذي يشجع على الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى القضاء على الحرف والمهن اليدوية والتي كانت ركيزة في وجود الطبقة الوسطى في المجتمعات والتي بغيابها ضاعت فرص عمل كثيرة ، الأمر الذي تولد عنه بطالة في صفوف هذه الطبقة مما شجع الكثير منهم على التفكير في الهجرة غير الشرعية.

ثالثا: انخفاض الأجور ومستويات المعيشة.

ذلك أنه من انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر، حيث أشارت دراسة صادرة عام 2006 عن المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن أكثر من 80 % من سكان العالم العربي يعيشون في فقر مدقع. كما أن مليارين من البشر في العالم يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، كما أن تدني مستوى دخل الفرد وانخفاض المستوى المعيشي للأفراد والتباين في الأجور يعد كذلك من أسباب الهجرة نحو الغرب، حيث أن الحد الأدنى للأجور يفوق ب 3 مرات إلى 5 المستوى في دول المغرب العربي على سبيل المثال

رابعا: الحاجة إلى أيدي عاملة في دول الاستقبال.

ذلك أن توفير فرص العمل في الدول الأوربية التي تتميز بارتفاع معدل الشيخوخة فيها وبالتالي حاجتها لليد العاملة خاصة وأن المهاجرين يكون لديهم الاستعداد للعمل في جميع المجالات وفي جميع الظروف والتي تعزف شعوب هذه الدول عن العمل فيها، فاستغل ارباب العمل في هذه الدول اليد العاملة المهاجرة خاصة المهاجرين غير الشرعيين من أجل الترحيح من المنافسة غير العادلة ذلك أن المهاجرين غير الشرعيين يرضون بأقل الأجور وبلا تأمينات، كما أنهم غير قادرين على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم نتيجة وجودهم غير الشرعي على أرض الدولة التي يعملون فيها .

الفرع الثاني: العوامل السياسية والأمنية.

إن العوامل أو الدوافع السياسية والأمنية من بين أهم العوامل أو الدوافع التي أدت إلى تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية، حيث أصبحت أعداد كبيرة من الشباب يخاطرون بحياتهم ويتزكون بلدانهم بحثاً عن أوضاع أفضل للعيش وبطبيعة الحال أن هذه الأوضاع المفضلة من طرف المهاجرين هي انعكاس للظروف السياسية والأمنية المستقرة التي تعيشها البلدان المستقطبة للمهاجرين " الدول الغربية" ناهيك عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية في دول المهجر فلا شك أن غياب النظم السياسية الديمقراطية في دول المهجر يؤدي بالضرورة إلى غياب التمتع بالحريات العامة

والحقوق، وأن هذه الأخيرة هي من بين أهم ما يتمتع به الفرد في المجتمع الغربي الرأسمالي، مما شجع الشباب على الهجرة نحو الغرب بحثاً عن هذه الحريات سواء كانت حريات سياسية أو حتى اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني في دول الجنوب حيث أدت كثرة النزاعات والحروب والتضيق على الحريات إلى تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الدول الغربية ومما شجع المهاجرين على الهجرة غير الشرعية نحو هذه الدول، نجد السياسة الأمنية التي انتهجتها الدول الغربية في مجال تنظيم الهجرة نحوها، حيث نلاحظ سياسة غلق الحدود التي طبقتها أوروبا ابتداء من عام 1974 م، والتي جعلت الهجرة إليها تتحصر في ثلاثة أشكال هي التجمع الاسري اللجوء والهجرة السرية .

أما السياسة الثانية والتي شجعت الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا هي تسوية الوضعية للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق وهو الإجراء الذي لجأت إليه الدول كإجراء استثنائي لتخفيض عدد الأشخاص الموجودين في وضعية غير شرعية وأيضاً لإجراء إحصاء دقيق حول أعدادهم، مما شجع على الهجرة السرية نحو أوروبا أملاً في الاستفادة من هذين الإجراءين.

كما أن سياسة الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقية "الشنجن" عام 1989م والتي كان من أبرز نتائجها أنها حددت بقوة من منح التأشيرات للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي نتج عنه تشجيع الهجرة السرية نحو دول الاتحاد الأوروبي

الفرع الثالث: العوامل المختلفة الأخرى.

إذا كانت العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية هي بالأساس الدوافع الأكثر تأثيراً وقوة وراء الهجرة عامة وغير الشرعية خاصة، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال بأنها هي وحدها كافية، مما يعني أن قرار الهجرة تدفع إليه عوامل أخرى تتعدد وتتنوع وتتعدد فئات المهاجرين ولكنها تجتمع كلها لتدل على وجود بيئتين: الأولى طاردة والثانية جاذبة

ويكون اتجاه حركة المهاجرين من البيئة الطاردة إلى البيئة الجاذبة التي تحدث في نفس المهاجر شعوراً داخلياً ينفرد من بيئته الأصلية ويدفعه للبحث عن بيئة جديدة يتوقع أن تكون ظروف الحياة فيها أفضل من الظروف التي يعيش في ظلها في موطنه الأصلي 3، وتتمثل فيما يلي:

*صورة النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى هذا المهاجر العائد بإبراز مظاهر الغنى، مما يولد شعورا لدى الشباب والذي يعاني من العوامل السالفة الذكر مما يشجعه على التفكير في الهجرة ولو بطريقة غير شرعية.

* دور وسائل الإعلام وخاصة منها المرئية حيث الصورة الإعلامية تستقطب المشاهد بمغريات الغرب فيصبح الوصول إلى الضفة الأخرى من الأحلام التي يسعون إلى تحقيقها بالهجرة ولو بطريقة غير شرعية حيث اثبتت الدراسات المتخصصة في مجال علم النفس وعلم الاجتماع وكذلك الإعلام أن الصورة أو المشهد المرئي يؤثر بشكل سريع ومباشر على المخاطب أو المتلقي فتتولد لديه حالة قبول وتفاعل من خلال الحواس كثيرا ما تعطل ملكة التحليل العقلي للمشاهد المرئي.

* تلك الأسباب النفسية والذاتية والتي تخص الميولات الشخصية للأفراد والتي تبرز من خلال المكبوتات والرغبات الشخصية من خلال البحث عن التفوق الاجتماعي وتحت تأثير العاملين السابقين " صورة النجاح الاجتماعي للمهاجر العائد... ودور وسائل الاعلام... " يتولد لدى صاح، هذه الميولات والرغبات دافع قوي للهجرة غير الشرعية كحل من الحلول بدل الضياع والانحراف تحقيقا للتفوق الاجتماعي المزعوم.

III- الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية :

وعلا بالمادة 06 من البرتوكول الخاص بمكافحة تهري، المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والتي تنص على أنه: " تعمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى أ- تهريب المهاجرين

ب- القيام بغرض تسهيل تهري، المهاجرين عن طريق إعداد وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.

ج- تمكين شخص ليس مواطن أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقييد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة.

وبحكم انضمام الجزائر ومصادقتها على هذا البرتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 418/03 المؤرخ في 14 رمضان 1424هـ الموافق ل 2003/11/09م، عملت الجزائر على سن القوانين إلى جانب اتخاذ التدابير الأمنية والسياسية لمحاربة هذه الظاهرة وذلك موامة لتشريعها الوطنية مع التزاماتها الدولية بهذا الخصوص

ومن ضمن ما قامت به أن شرّعت قوانين سدت بها الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال من إصدار

القانون 11/08 المتضمن تنظيم دخول الأجانب إلى الإقليم الجزائري وإقامتهم فيه، ثم القانون 01/09

المعدل لقانون العقوبات والذي تضمن نمطين من الأحكام تناول المهاجرين السريين بصفة مباشرة،
والآخر تناول الشبكات التي تستغلهم " شبكات تهريب المهاجرين"
حيث تناول القانون 01/09 أحكاما بشأن تجريم الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال المادة 03 منه التي
نصت:

يتم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 156/66
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق ل 08 يونيو سنة 1966 م، بقسم ثامن بعنوان الجرائم المرتكبة
ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني يتضمن المادة 175 مكرر وتحذر كما يلي : " دون
الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب، بالحبس من شهرين 2 إلى ستة 6 أشهر
وبغرامة من 20000 دج إلى 60000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر
الإقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله
هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقيم الوثائق الرسمية اللازمة أو
من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول، وتطبق نفس العقوبة على كل شخص
يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود

كما جاء القانون 01/09 في مادته السادسة بتجريم ظاهرة تهري، المهاجرين وذلك بإضافة المادة 303
مكرر 30 والتي نصت على أنه : يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج من التراب الوطني لشخص
أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
وبعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من
300000 دج إلى 500000 دج

وبالموازاة مع سن مثل هكذا القوانين والتشريعات التي تجرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عملت الجزائر على
محاربة هذه الظاهرة وذلك بالقضاء على الأسباب والدوافع المسببة لها كالبطالة، حيث قامت في هذا الباب
بمحاولة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري وذلك من خلال البرامج التنموية للبلاد
في المجال الاقتصادي والفلاحي، من خلال خلق المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة ومن خلال
سياسة الدعم الفلاحي، إلى جانب سياسة تشغيل الشباب عبر خلق مناصب شغل لحاملي الشهادات

إلا أن هذه الجهود تبقى قاصرة على استيعاب كافة الشباب وثنيه عن التفكير في الهجرة إذ بقي منهم من
يحاول ويفكر في الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت...4

IV. الاتفاقيات الدولية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية:

إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تشكله من تهديد حقيقي لأمن وسلامة الأفراد والمجتمعات في العالم العربي والغربي، وانطلاقاً من المصالح المشتركة للدول المصدرة للهجرة والمستقبلة لها جعل من القضاء عليها ومحاربتها من التحديات المشتركة التي تفرض على الدول المعنية ضرورة الإجماع على حلول معينة وإجراءات متقاربة تؤدي إلى نفس النتيجة، ولذلك وجدت الاتفاقيات الجماعية لتوثيق التقارب في وجهات النظر بين دول مختلفة لتحقيق غاية متماثلة في إطار العلاقات الثنائية والجماعية بين هذه الدول

1.4- اتفاقية شنغن ودورها في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية

جاءت اتفاقية شنغن التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والتي تم التوقيع عليها في 1995/03/26 لتحقيق حلما طالما تطلع إليه الأوروبيون، وهو أن تكون أوروبا بدون قيود ولا تقسم فيما بينها أي حدود، فأصبح هذا الحلم واقعا من خلال الحرية التي أتاحتها هذه الاتفاقية للتنقل في فضاء شنغن، فقد تم رفع النقاط الحدودية، وبالتالي أصبحت شعوب الدول الموقعة والمهاجرون فيها يحظون بحرية السفر والتنقل داخل المنطقة دون تأشيرات للسفر والانتظار على الحدود.

وتوجب هذه الاتفاقية أن تتبادل الدول الأعضاء في الاتفاقية المعلومات الشخصية والأمنية مع بعضها عبر ما يسمى بنظام شنغن المعلوماتي، وهو ما يعني سهولة القبض على أي شخص غير مرغوب فيه في أي دولة ما دامت المعلومات متوفرة، وقد استفادت الدول الاعضاء من هذا النظام المعلوماتي في الحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يستعملون طرق احتيالية للدخول من دول أخرى غير الدولة التي ينوون الاستقرار النهائي بها والتي سبق ورفضت طلبهم بالسفر إليها، وذلك بالحصول على تأشيرة بالسفر إلى دولة أخرى للسياحة ثم السفر من هذه الدولة إلى الدولة المقصد، وقد اعتمدت الشرطة في أوروبا هذا النظام المعلوماتي واستفادت منه في تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة

وللحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية أنشأ الاتحاد الأوروبي " وكالة لمراقبة الحدود الخارجية" ومقرها

بروكسيل ببلجيكا ولها فروع في الدول التالية لكل فرع مهام خاصة

كالآتي:

* فرع ألمانيا: يتصدى للهجرة السرية التي تتخذ الحدود البرية كوسيلة للعبور.

* فرع إيطاليا: مختص بالهجرة التي تصل عبر الحدود البحرية الجنوبية.

*فرع اليونان: يختص بالحدود البحرية الشرقية.

* فرع اسبانيا: يختص بالحدود البحرية الغربية...5.

كما شددت أوروبا من إجراءاتها الأمنية بسبب تهافت أفواج من اللاجئين والمهاجرين السريين من إفريقيا وجنوب الصحراء وعدد من الدول العربية وخاصة تلك القريبة جغرافيا من الحدود الأوربية كحال دول شمال إفريقيا، بحيث انتهج الاتحاد الاوروبي سياسة خاصة مع دول حوض البحر الابيض المتوسط عقب إعلان برشلونة في سنة 1995 والذي تناول قضية الهجرة ضمن سلسلة الشراكة الاجتماعية والثقافية الاقتصاد والإنسانية؛ وذلك من خلال تشجيع التعاون بين هذه البلدان للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية...6

4-2. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين:

تم التوقيع والتصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 في الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ 10 نوفمبر 2000 ويهدف البروتوكول تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية، وتشجيع التنمية من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وخاصة ما اتصل بها بالفقر .

كما يهدف البروتوكول إلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية بمن يعينهم الامر ويركز على ضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة؛ محاربة أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر الانشطة الإجرامية ذات الصلة الموضحة في البروتوكول...7

4. 3. مبادرة 5+5:

لقد اتخذت آلية لدول غرب البحر المتوسط في اجتماعها بتونس عام 2002 بعض التدابير الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تلخصت في:

-تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات التقنية بين البلدان الأصلية ودول العبور وبلدان الاستقبال من اجل منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية

-تدعيم واضفاء فعالية اكبر على التعاون من أجل مكافحة ومقاومة الهجرة غير الشرعية في البلدان المرسلة وبلدان العبور والاستقبال من خلال اعتماد مقاربة متوازنة ومتناسقة في هذا المجال، وخاصة من خلال تطوير آليات مقاومة الشيكات التي تستعمل في التهريب غير القانوني للبشر والاتجار بهم، والبحث عن وسائل لتوفير المساعدات اللازمة لضحايا هذه المخالفات، وتدعيم التعاون التقني والفني في مجال تكوين وبناء قدرات العاملين وتجهيز وسائل المراقبة لحدود دول الضفة الغربية للبحر المتوسط

4.4- سياسة الجوار الأوروبية:

في عام 2003 ومع زيادة التوسع القائم بالاتحاد الأوروبي قامت المفوضية الأوروبية بتقديم مفهوم جديد أطلق عليه "سياسة الجوار الأوروبي" لكافة الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي شرقا وجنوبا والتي تضم من جنوب البحر المتوسط كل من: الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، لبنان، المغرب، إسرائيل، فلسطين المحتلة، سوريا، تونس، ومن الجهة الشرقية لأوروبا كل من: أرمينيا

أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفيا، أوكرانيا ويتم عمل سياسة الجوار وفقا لمجموعة من البرامج المتمثلة في:

* برامج إقليمية متعلقة بمنطقة شرق أوروبا وال الضفة الجنوبية للبحر المتوسط
* برامج متخصصة متعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والهجرة واللجوء ومكافحة الفقر، وذلك نظرا لأن تلك المشاكل هي في الحقيقة من أهم أسباب الهجرة غير الشرعية
* برامج عابرة للحدود وذلك من خلال التعاون العابر للحدود للتحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وقد كان من أهم أهدافها إقامة شركات اقتصادية لتقليل نسبة الفقر وخلق تنمية حقيقية في دول الجنوب المتوسط وكل ذلك يساهم في تقليل نسبة المهاجرين غير الشرعيين

4.5- الاتفاقيات الثنائية بين دول حوض البحر المتوسط:

هناك مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي تربط دول حوض المتوسط ببعضها البعض في مجال الهجرة غير الشرعية والتي نذكر منها:

أ. الاتفاقية المصرية-الاطالية:

وتنص على إعطاء السلطات المصرية المدة الكافية لإعادة توطين مواطنيها مع تحمل الجانب الايطالي كافة التكاليف اللازمة لذلك، وبموجب هذه الاتفاقية تم تسوية أوضاع الآلاف من المصريين المقيمين بشكل غير شرعي في ايطاليا سنة 2006، كما أمنت هذه الاتفاقية حصة سنوية في سوق العمل الإيطالية بلغت 8 آلاف تأشيرة عمل دائمة وموسمية للعمالة المصرية، وفي حالة الحاجة لتأهيل وتدريب العمالة يقوم الجانب الايطالي بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل العمالة المصرية.

ب - الاتفاقية الجزائرية الايطالية:

وقد تم بموجب هذه الاتفاقية ترحيل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين بالتعاون مع الجانب الجزائري، وقدمت الحكومة الايطالية من جانبها وبموجب تلك الاتفاقية ألفي تأشيرة عمل للجزائريين في سنتي 2008 و 2009.

ج - الاتفاقية الليبية الايطالية:

وهي مذكرة تفاهم وقعت في جوان 2003 وذلك من اجل الحد من الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى ايطاليا، سواء من المواطنين الليبيين أنفسهم أو ممن يتخذون ليبيا كدولة معبر إلى أوروبا وقد تضمنت تلك المذكرة تقديم معدات فنية وتجهيزات مراقبة ايطالية لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

د - الاتفاقية المغربية الاسبانية:

وتعد نموذجا للاتفاقيات الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، وبموجب تلك الاتفاقية فانه يسمح لثلاثة آلاف عامل موسمي مغربي الدخول إلى اسبانيا على ألا تزيد مدة العمل عن 9 أشهر، ويفضل في اختيار العمال من الملتزمين الذين سبق لهم العمل في اسبانيا. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيات فقد طرحت كل من فرنسا وألمانيا في أواخر سنة 2006 في اللقاء الذي عقد في مدينة "ستانفورد" البريطانية وشارك فيه وزراء داخلية الدول الأوروبية اقتراحا يهدف إلى حل مشكلة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط وذلك بإعادة إحياء صيغة العامل الضيف، وذلك من خلال إبرام عقود عمل ذات طبيعة زمنية محددة مع عمال أجنب، ومنح الدول التي تعرف نسبا عالية من الهجرة غير الشرعية عددا كبيرا من فرص العمل المتاحة، غير أن ذلك الاقتراح لم يكن ذو طبيعة إلزامية بالنسبة لكافة الدول الأوروبية.. 8

خاتمة:

مما سبق يتسنى لنا القول بأن الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية خطيرة أدت بهلاك الكثير من الشباب، والذي دفعهم إلى هذا يرجع بالأساس إلى تباين مستويات التنمية بين مختلف بلدان العالم، وأكثر من ذلك بين مختلف مناطق البلد الواحد، ذلك لأن مستوى تقدم البلدان الغنية " البلدان المستقبلية" يغري ويشجع المهاجرين القادمين من البلدان النامية أو السائرة في طريق النمو أو الفقيرة " الدول الطاردة" على الهجرة غير الشرعية

وتعتبر مواجهة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط من طرف دول الاتحاد الأوروبي أو دول جنوب حوض المتوسط من خلال الإجراءات والوسائل الأمنية المتطورة وكذا الاتفاقيات الثنائية والجماعية قد ينجح في تحجيم الظاهرة لبعض الوقت غير أنه لن يستطيع القضاء عليها نهائيا بالمعالجة الأمنية طالما هناك استمرارية في أسبابها الرئيسية والمتمثلة في الفجوة الكبيرة بين ضفتي المتوسط في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

قائمة المراجع:

1. سارة قوراري، دور الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد 10، جانفي 2017، ص 450
2. دخالة مسعود، واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط، تداعياتها وآليات مكافحتها، المجلة الجزائرية للسياسيات العامة، العدد 5 أكتوبر 2014، ص 27-29
3. محمد غربي، سفيان فوكة، مشري مرسي، الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، المخاطر واستراتيجية المواجهة، ابن نديم ودار الوافد للنشر والتوزيع، ط2014، ص 1، ص 23 24
4. كريفيف الأطرش، فتحي عكوش، الهجرة غير الشرعية، دوافعها وآليات معالجتها وطنيا ودوليا، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 4، جوان 2016، ص 272-275
5. يوسفات علي هاشم، بن الطيبي مبارك، الأليات القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 8، العدد 01، السنة 2019، ص 349-351
6. كريفيف الأطرش، فتحي عكوش، مرجع سبق ذكره، ص 278
7. يوسفات علي هاشم، بن الطيبي مبارك، مرجع سبق ذكره، ص 352
8. دخالة مسعود، مرجع سبق ذكره، ص 150-153

